

АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА АРАБ,ФОРС ТИЛИДАН
ЎЗЛАШГАН СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Мураткулов Аманулла Турсункулович

Мураткулова Муниса Амануллаевна

Guliston davlat universiteti (O‘zbekiston)

Аннотация

Мақолада Алишер Навоий асарларида араб,форс тилидан ўзлашган сўзларнинг қўлланилиши ва уларни ўзбек тилидаги ўшандай сўзларнинг эквиваленти сифатида фойдаланилиши ,арабча сўзларни илмий термин сифатида қўлланилиши ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар:

Волид,умм, аб ,халаф ,журм, фалак,осмоний кутуб, остоно ,Осмоний тўрт дафтар , бўсага, жавоҳирлиг, кулба, ораз, узор , рўй, рў,чеҳра

Алишер Навоий ўзбек тилининг бойлигини,унинг илмий ва бадиий асарлар яратиш имкониятига эга эканлигини,бошқача қилиб айтганда,адабий тил бўла олиш қуввати ва қудратига эгаллигини амалий исботлади,илмий асослади.Бу мураккаб ва ўта муҳим масалани бажаришда ҳазрат куйидаги манбалардан унумли,энг асосийси,ўринли фойдаланди:

Биринчидан,ўзигача бўлган тилнинг лексик ва грамматик шаклларидан.

Иккинчидан,умумтуркий тилга хос бўлган тил бойликларидан.

Учинчидан,ўша пайтдаги ўзбек шева ва лаҳжаларидан, яъни умумхалқ тилидан.

Тўртинчидан, ўзлашган қатламдан. Бошқача айтганда, айниқса, араб ва форс тилидан ўзбек тилига ўтиб улгурган лексик ва грамматик шакллардан.

Маълумки, ўзбек тилига қадимдан араб, форс тилидан сўзлар, грамматик шакллар анчагина ўзлашди, Улар фақат илмий жамоатчиликка ва қалам аҳлига таниш бўлиб қолмасдан, бора-бора шева материалларига ҳам синга бошлади. Бошқача қилиб айтганда, умумхалқ тили бойлигига айлана бошлади. Шунинг учун ҳазрат Алишер Навоий бундай сўзларга ўғай кўз билан қарамайди. Улардан ўзининг бадиий ва илмий асарларида ғоят ўринли фойдаланади.

Ўрни билан шуни алоҳида қайд этиш лозимки, шоир баъзан араб ва форс тилидан кирган сўзлардан ўзбек тилидаги ўшандай сўзларнинг эквиваленти сифатида фойдаланади. Айрим ҳолатда эса арабча сўзларни илмий термин сифатида қўллайди. Баъзан эса, масалага услуб нуқтаи назардан ёндашиб, ўзининг бадиий асарларида ҳам ўзбекча, ҳам форсча, ҳам арабча сўзларни ишлатганига гувоҳ бўламиз. Албатта матнда қайси тилга оид сўзнинг қўлланганлиги, энг асосийси, мақсадсиз эмас. Чунончи, ўзбек тилидаги “ота” сўзининг маъноси араб тилида والِد “волид” сўзи билан ифодаланади. Шоир ижодида ҳар икки тилга оид сўзнинг ишлатилганлигига гувоҳ бўламиз:

Одамки, башар насли силкига эрур пайванд,

Суратда сенга волид маънида сенга фарзанд.

(“Ғаройибус-сиғар”)

Бошни фидо қилғил ато бошиға.

Шунингдек, Алишер Навоий ота, падар маъносини англатувчи арабча “аб” اب сўзини ҳам қўллайди.

Отанг ойу онанг хуршид эди эркинки, сен туғдунг,

Вале ҳусну латофатда не аб ўхшар сенга, не умм.

(“Фавоидул-кибар”)

Ўзбек тилидаги “она” сўзининг маъноси араб тилида **“волида”**,
ام “умм” сўзлари билан ифодаланади. Шоир ўз ижодида бу уч сўздан ҳам
фойдаланади:

Ою кун гар **волиданг** ўлса ул афзун хусн аро,
Айб эмас, июки садафқа дур киби фарзанд бил.

(“Бадойиул-васат”)

Жисмни қил садқа **оно** қошиға.

Ўзбекча “**ота-она**” жуфт сўзи билан тенг, баравар шу маънони
билдирувчи арабча **والدين** “**волидайн**” сўзи қўлланилган.

Алишер Навоий ўзбекча “**бола**”, “**ўғил**” сўзларига синоним сифатида
арабча **ولد** “**валад**”, **خلف** “**халаф**” сўзларини ҳам мўл ишлатган. Арабча **خلف**
“**халаф**” сўзи кейиндан келадиган, ўрнига ўтадиган, ўринбосар маъносидан
ташқари, авлод, зурриёт маъносини ҳам ифодалайди:

Валаддур ул дур-у волид садафдур,

Садоф яъни отову дур **халафдур**.

(“Фарҳод ва Ширин”)

Шоир ўзбекча “**кўк**” сўзини фаол қўллаганидек, худди шу маънони
ифодаловчи арабча **فلك** “**фалак**”, форсча **اسمان** “**осмон**” сўзларини ҳам жуда кенг
ишлатади. Айниқса **اسمان** “**осмон**” лексемасига **ي**–ий кўшимчасини кўшиш
орқали унинг услубий нозикликни юзага келтирган жиҳатларидан
фойдаланганлиги кўзга очиқ ташланади:

Эмас анжум қазо **кўк** мазранда сочти ғам тухми.

(“Фавоидул-кибар”)

Осмоний **кутуб**-кўкдан инган китоблар.

Осмоний **тўрт** **дафтар**-кўкдан инган **тўрт**
китоб (Забур, Таврот, Инжил, Қуръон).

Алишер Навоий **гуноҳ**, **айб**, **айбдорлик** маъносидаги ўзбекча
“**ёзуқ**, **ёзуғ**” сўзлари билан бир қаторда арабча **جرم** “**журм**”, форсча **گناه** “**гуноҳ**”
сўзларини ҳам ишлатади: **журм айламоқ**-гуноҳ қилмоқ, **журм ахли**-

гуноҳкорлар. Форс тилида **“оҳу”** сўзи **“кийик”**дан ташқари айб,гуноҳ маъноларини англатади.Ҳазратнинг асарларида бу сўз юқоридаги ўзбекча ва арабча сўзларга маънодош сифатида ҳам қўлланиган:**оҳугирлик-айб** топишлик, айб излашлик.Ўзбекча **“бўсаға”** сўзи билан бирга форсча **آستانا** **“остоно”** сўзи ҳам фаол ишлатилган:**остонбўс-бўсаға** ўпиш.

Алишер Навоийда **“юз”** сўзи билан келувчи байтлар жуда кўп:

Юэунг кўзимга керактур,

Ўзинг ўзимга керактур.

(“Мезонул-авзон”)

Шоир **юз,бет** сўзига синоним сифатида арабча **آرزو** **“ораз”**, **آزار** **“узур”** форсча **روي** **“рўй”**, **رو** **“рў”**, **چهره** **“чеҳра”** сўзларини ҳам қўллаганлиги бор гап:

Оразин ёпқач кўзумдин сочилур ҳар лаҳза ёш,

Бўйлаким,пайдо бўлур юлдуз,ниҳон бўлғоч қуёш.

Пари рўй-пари юзли,хуснли,гўзал.

Узорингни очарға қимсанурмен,

Вале эл кўрмагига қизғанурмен.

(“Муҳокаматул-луғатайн.”)

Эски ўзбек тилида **манглай,пешона** маъносида **“олин”** сўзи қўлланилган. Аини чоғда,Ҳазратнинг асарларида бу ўзбекча сўз билан маънодош сифатида форсча **پيشانه** **“пешона”** ҳам фаол ишлатилган:

Кўпуб ул ғор **пешониға** борди,

Тутуб илгига бир зарфи чиқарди.

(“Фарҳод ва Ширин”)

Эски ўзбек тилида, жумладан, Алишер Навоий асарларида **инжу,дур,ёкут,олмос** каби қимматбаҳо тош маъносида форсча **گوهر** **“гавҳар”** сўзи жуда кўп ишлатилган бўлиб,у кўпинча бирикма шаклида қўлланилган:**Гавҳари анжум-** юлдуз гавҳари,инжу каби юлдузлар;**Гавҳари обдор-соф** ва тиниқ гавҳар;**Гавҳари шабчароғ-**тунни ёритувчи гавҳар.Мажозий маънода:қоронғуликда йўл кўрсатувчи;**Гавҳари шахвор-**

йирик гавҳар;сўз **гавҳари**-асли маъно,чуқур маъноли,мазмундор шеър;**Гавҳари шамойил**-гавҳарсифат;**Гавҳар ҳасаб**-гавҳар каби асил. Араб тилида “г”товуши бўлмаганлиги сабабли форсча “**гавҳар**” сўзи бу тилда **جوهر**“жавҳар” шаклида. Унинг кўплиги **جواهر**“жавоҳир”.Унинг мажозий маъноси нур сочувчидир.Алишер Навоий форсча **گوهر** “**гавҳар**” га синоним сифатида арабча **جوهر** “жавҳар”, **جواهر** ”жавоҳир” сўзларини ҳам ўз маъносида,ҳам кўчма маънода ҳам ишлатади;кўп ҳолларда унинг маъно нозикликларини бу сўзнинг бирикма ичида келганида очиқроқ илғаймиз:
Жавоҳири нафоис-нафис жавоҳирлар,қийматбаҳо(энг тоза) тошлар.Мажозий маънода:чуқур маъноли сўзлар ва усталик билан ишлатилган адабий иборалар;**жавоҳири самин** –қийматбаҳо тошлар;**Маодин жавоҳари**-маъданлар жавоҳири;мажозий маънода;ажойиб сўзлар;**Жавоҳири ашк**-кўз ёши доналари.Бу ўринда шуни алоҳида таъкидлаш лозимки,Алишер Навоий мазкур сўзга –**лиғ** қўшимчасини қўшиб,жавҳар(қийматбаҳо тош)лари бор,жавоҳирли маъносини ифодаловчи “**жавоҳирлиғ**” сўзини ясаган.

Алишер Навоий **уй,хона** маъноларини ўзбекча “**уй**” сўзи билан ифодалайди.Ҳатто бирикмаларда бу сўзнинг маъносини бир мунча кенгайтиради ҳам.Масалан,”**уй қизи**” бирикмасида “**хизматкор қиз**”,“**кўз уйи**”бирикмасида “**кўз ичи**”маънолари ифодаланган.Айни чоғда,шоир “**уй**”га параллел равишда “**оддий уйча**” маъносидаги форсча “**кулба**” сўздан ҳам фойдаланади.Бу сўз бирикма ичида турлича маъно нозикликларини юзага келтирган дейиш мумкин.Масалан,**кулбаи аҳзон**-ғам уйи,ғамхона;**кулбаи ано**-машаққатли уй.Шунингдек,адиб асарларида кичик уй, хона, турар жой,уй маъноларини ифодаловчи форсча “**кошона**” сўзи ҳам юқоридаги сўзлар билан маънодош сифатида фаол ишлатилади.

Шоир шеъриятида “**севувчи**” маъносидаги арабча “**ошиқ**”(кўплиги **ушшоқ**) сўзи билан бир қаторда,айрим ҳолларда қисман унинг муболағасини англаиб “**ишққа гирифтор**”маъносида келувчи арабча “**вомиқ**”сўзи ҳам ишлатилган.

Алишер Навоийнинг асл ўзбекча “ёёғ,ёёқ” (яёв) сўзи билан форсча “пиеда”; ўзбекча “бут”(оёқ) сўзи билан форсча “пой”;ўзбекча “учмоқ”(жаннат)сўзи билан арабча “жаннат”,”хулд” сўзларини параллел ишлатганлигига гувоҳ бўдамиз.

Шоир шунингдек,ўзбекча “дудоғ//дудоқ” сўзи билан параллел равишда форсча “лаб” сўзини ҳам синоним сифатида қўллайди:

Сариғ либос ул нуши лабки хандондур,

Эрур масихки,хуршид ичинда пинхондур.

(“Наводуруш-шабоб”)

Энг бирла менгинг яхши,дудоғинг яхши.

Ҳазрат ўзбекча “кўз” сўзини ўз маъносида ва ибораларда кўчма маънода фаол ишлатади:**Кўзга илмак-манзур қилмоқ,ёқтирмоқ,кўздан солмоқ-кўздан узоқлатмоқ,назардан ташламоқ;кўзда асрамак-жуда ҳам эҳтиёт қилмоқ;авайлаб сақламоқ;кўз дурри-мажозий маънода: кўз ёш;кўз ёпмоқ-кўз юммоқ;умид узмоқ;кўз уйи-кўз косаси** каби. Шунингдек,”**қароғ**” сўзидан ҳам фойдаланади:

Чўкурларким,сенинг йўлингда тевралмиш аёғимға,

Чекиб ул куй гардин сурма тортармен **қароғимға**.

“**Қароғ**”сўзини фақат “**кўзнинг қорачиғига**” га нисбатан ҳам ишлатилади:

Шоҳнинг мойи фароғи ҳам ул,

Не фароғи,кўрар **қароғи** ҳам ул.

(“Сабъаи сайёр”)

Шу билан бирга шоир ўзбек тилига араб тилидан ўтиб,сингишли бўлиб қолган”кўз” маъносини ифодаловчи “**айн**” сўзидан ҳам воз кечмайди:

Ёраб валс хуршидидин **айн** анга,

Муайян бўлуб қоби қавсайдан анга.

(“Садди Искандарий”)

“Ўткир кўз ” маъносида “**айни бийниш**” бирикмасидан фойдаланади:

Қаю ердаким **айни бийниш** дурур,

Сабабин билурким,ики иш дурур.

(“Садди Искандарий”)

Айни пайтда “кўз” нинг форсча “**чашм**”вариантига ҳам мурожаат қилади:**Заҳри чашм** –кўз заҳри, ёмон қараш,кўз тегиш;**чашм захми**-кўз тегиши.Алишер Навоий ўз асарларида ўзбекча “**булут**” сўзига синоним сифатида форсий “**абр**”сўзини қўллайди. “Абри баҳор ”,”абри баҳорон”,”абри найсон”бирикмаларини “баҳор булут”маъносида ишлатади:

Ул баҳори ҳусн минган қатра афшон бодпой,

Гулшани айш очқали **абри баҳоримдур** менинг.

(“Ғаройибус-сиғар”)

Асл туркий “**кўнгул**” сўзи инсоннинг ҳис-туйғу, кечинмалар олами ,дил,қалб маъноларини ифодалайди.”**Йурак**” сўзи ҳам қадимги туркий тилга тегишли.Шунинг учун Алишер Навоий бу икки сўзни ҳам ўз асарларида ишлатади. Араб тилидаги “**қалб**”сўзи кўп маъноли бўлиб,дастлаб”юрак”маъносини,кейинчалик эса “дил”,”кўнгил”маъноларини англата бошлаган. Шу сабабли шоир мазкур сўзни юқоридаги ўзбекча сўзларга синоним сифатида ишлатади.форсча “**дил**”сўзи ҳам шу маънода бўлиб,ундан жуда кўп сўз ясалган. Алишер Навоий уларнинг деярли барчасидан ўринли фойдаланади:

Раҳм ичра ғизо ҳам улки маълум,

Ҳавойи **дилкушо** ҳам улки маълум.

(“Фарҳод ва Ширин”)

Ҳозирги адабий тилда “**киприк**” шаклида ишлатиладиган сўз Алишер Навоий асарларида худди умумхалқ тилидагидек “**кирпик**”кўринишида қўлланилганлиги гувоҳи бўламиз:

Оразинг очқонда кўнглумни очиб гул-гул,валек,

Кирпигидин анда юз минг хор-хор этган йигит.

(“Бадойиул-васат”)

Унинг синоними бўлган форсий “**мижа**” сўзининг ҳам шоир ижодида кўп учраши бор гап:

Менгизлари гул-гул, **мижалари** хор,

Қабоғлари кенг-кенг, оғизлари тор.

(“Муҳокаматул-луғатайн”)

Алишер Навоий ўзбек тилидаги “**кўз ёши, йиғи**” сўзлари билан бир қаторда форсий “**гиря**” (йиғи, кўз ёши тшкиш), “**ашк**” (кўз ёши) сўзларини ҳам ажиб суратда ишлатади:

Ҳар кун ўтган кечадан ошуфта кўнглум зорроқ,

Ҳар тун ўтган кундан **ашк афшон** кўзум хунборроқ.

(“Бадойиул-васат”)

Ушбу ўринда “**ашк афшон**” бирикмаси “кўз ёши сочувчи, йиғловчи” маъносида келмоқда,

Тиллардаги сўзларнинг аксарияти кўп маънолидир. Жумладан, эски ўзбек тилида “**ўланг**” сўзи ҳам бир неча маъноли бўлиб, унинг бир маъноси **ўлан, ашуладир**:

Дашт узра **ўланг** сўнгича кеткай,

То мақсаду манзилға еткай.

(“Лайли ва Мажнун”)

Форс тилидаги “**оҳанг**” сўзи ҳам бир неча маъноли бўлиб, у “**куй, оҳанг**” маъноларини ҳам ифодалаган. Араб тилида “**мақом**” сўзининг да бир маъноси “**куй, оҳанг**” дир. Айти пайтда арабча “нағма” сўзи “**сайраш**” дан ташқари “**оҳанг, куй, мақом**” маъноларини ҳам англаган. Шунинг учун Ҳазрат Алишер Навоий уларнинг ҳар биридан зарур пайтда услуб талаби билан ёки мантиқ нуқтаи нвзрдан келиб чиқиб фойдаланган:

Муғанний, тузат **нағмаи реҳта**,

Ани қил ўзунг бирла омехта.

(“Садди Искандарий”)

“**нағмаи реҳта**”-Навоий давридаги бир куй номи.

Умуман мана шу қисқагина саёҳатдан ҳам аниқки,Сўз мулкининг Султони бўлмиш Алишер Навоий ўзбек тилидаги сўзларга ҳамда араб ва форс тилларидан ўзлашиб,сингишиб кетган уларнинг эквивалентларининг бирортасига эътиборсиз бўлмаган. Чунки доҳо сабоғича , тилда сўзнинг ўгайи йўқ.